

Evaluación fisicoquímica y microbiológica de una bebida de jugo de piña-té verde matcha y probiótico.

Jazmin Lorenzo-Gonzalez¹, Ernestina Paz-Gamboa^{1*}, María de los Ángeles Vivar Vera¹, Omar Roberto López-Vidal¹

Departamento de Ingeniería Bioquímica, TecNM/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio el Paraíso, C.P.68350, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México.

[*ernestina_paz@hotmail.com](mailto:ernestina_paz@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de una bebida funcional probiótica a base de jugo de piña/agua (9:1) adicionada con polvo de té verde matcha (0.3, 0.6, 0.9%) y *Lactobacillus acidophilus* como microorganismo probiótico (1-2%) previamente encapsulado por el método de extrusión. Las bebidas presentaron entre 12.4-12.8 de °Bx, acidez 0.40-0.49%, pH de 5.0-5.9 y azúcares reductores de 11.00-13.13 %. Se encontró que en el día 0, las bebidas elaboradas con *L. acidophilus* encapsulado al 1, 1.5 y 2% alcanzaron cuentas viables de 8.95-8.92, 9.11-9.75 y 11.39-11.58 Log UFC/ mL, respectivamente. Asimismo, hubo un incremento de ≈ 1.3 ciclos logarítmicos en el día 21 únicamente para el tratamiento con 2% de *L. acidophilus* encapsulado, alcanzando valores de 12.94 Log UFC/mL. Se concluye que la bebida evaluada cuenta con propiedades fisicoquímicas de una bebida de jugo y con cuenta viable recomendada para la denominación de producto probiótico.

Palabra clave: probióticos, piña, té verde matcha, encapsulado, bebida.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the physicochemical and microbiological properties of a functional probiotic drink based on pineapple juice/water (9:1) added with powder of green matcha tea (0.3, 0.6, 0.9%) and *Lactobacillus acidophilus* as probiotic microorganism (1-2%) previously encapsulated by extrusión method. The drinks showed values of °Bx among 12.4-12.8, acidity 0.40-0.49%, pH the 5.0-5.9 and reducing sugars the 11.00-13.13 %. It was found that on day 0, developed beverages with *L. acidophilus* encapsulated at 1, 1.5 y 2% had viable accounts of 8.95-8.92, 9.11-9.75 and 11.39-11.58 Log CFU/ mL respectively. Additionally, there was an increase of ≈ 1.3 logarithmic cycles on day 21 only for treatments with 2% the *L. acidophilus* encapsulated, reaching values of 12.94 Log CFU/ mL. It is concluded that the evaluated drink has the physicochemical properties of a juice drink and with a viable account recommended for denomination of a probiotic product.

Key words: probiotic, pineapple, green matcha tea, encapsulated, drink.

Introducción

Los ingredientes y alimentos funcionales pueden considerarse alimentos que confieren un beneficio para la salud además del valor nutritivo habitual del alimento, ejemplo conocidos de alimentos funcionales son aquellos que contienen compuestos bioactivos como minerales, fibra dietaria, fitoquímicos y bacterias probióticas [1]. Actualmente la demanda por parte de los consumidores sobre nuevos productos funcionales se ha incrementado. El valor nutritivo y económico de jugos de frutas y plantas es bien conocido, por lo que estos en conjunto pueden ser mejores portadores de vitaminas, antioxidantes, bacterias probióticas y otras sustancias bioactivas que promueven la salud y mejoran el bienestar humano. Es por ello que el desarrollo de nuevas bebidas a base de plantas como el té verde mezcladas con otros ingredientes como jugos, entre otros, generan nuevas combinaciones sensoriales y brindan sabores novedosos que cada vez es más demandado por los consumidores. Dentro de las variedades de té existentes procedentes de *Camellia sinensis*, el té verde matcha ha causado un gran interés por su sabor y numerosos beneficios que trae consigo al consumidor. El matcha (*Camellia sinensis*) es un té verde en polvo que se elabora con las hojas jóvenes de arbustos de té que han sido sombreadas durante algunas semanas antes de la cosecha. Este proceso de obtención del té matcha le confiere características específicas en las hojas, como un alto contenido de fitoquímicos (polifenoles, alcaloides y carotenoides) [2]. Asimismo, el uso de jugos como ingredientes de mezclas podrían mejorar el aroma y sabor del té verde matcha en el desarrollo de bebidas. Entre los jugos de frutas se encuentran los obtenidos a partir de frutos de piña (*Ananas comosus*) la cual se caracteriza por ser una fruta tropical apreciada por su aroma y sabor dulce, es una rica fuente de minerales y vitaminas que ofrecen una serie de beneficios para la salud, la variedad MD-2 es un híbrido conocido como "Honey Golden", "Golden Sweet" o "piña miel", resultado de una mezcla compleja de variedades donde más del 50% corresponde a la cayena lisa. En la hibridación de la piña miel se buscó mayor dulzura, así como uniformidad y consistencia en tamaño y madurez, un alto contenido de azúcar, una vida útil más larga y más aromática en comparación con otras variedades de piña. El uso de té verde y jugo de piña, puede ser una alternativa que en mezclas adecuadas generen como resultado una bebida refrescante, que podría funcionar como vehículo de probióticos para desarrollar una bebida funcional y equilibrada en el contenido de compuestos fitoquímicos. Los probióticos son aquellos microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas pueden conferir efectos benéficos a la salud del consumidor mejorando la microbiota intestinal. Un producto probiótico se considera funcional solo si contiene 10^7 UFC/ mL en el momento del consumo [3]., sin embargo, existen ciertos factores que afectan la viabilidad, como el pH, acidez y almacenamiento. Por estos motivos se recurre a tecnologías que favorezcan su estabilidad y viabilidad para permanecer fisiológicamente activos al momento del consumo, como la encapsulación, para proteger los microorganismos antes y después del consumo con el fin de asegurar su impacto. Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de una bebida funcional de jugo de piña, té verde matcha durante 21 días de almacenamientos, la cual se espera que además de resultar en una bebida con propiedades probióticas tenga propiedades fisicoquímicas características de una bebida de jugo y sensorialmente aceptable al consumidor.

Metodología

Materiales

El cultivo de *Lactobacillus acidophilus* ATCC 4356 fue adquirido por Kwik-Stik™, Microbiologics, el cloruro de calcio, alginato de sodio, goma xantana de Sigma Aldrich® para la elaboración de los encapsulados. Las piñas (*Ananas comosus*) de la variedad MD-2 fueron adquiridas de San Juan Bautista Tuxtepec con un grado de madurez 4 (3/4 de madurez), se utilizó piña (*Ananas comosus*) de la variedad MD-2 en escala de madurez 3/4 que es cuando la coloración amarilla de la cáscara del fruto, se extiende de la base del pedúnculo hacia el ápice y cubre el 75% de la superficie de la fruta [4]. El polvo de té verde matcha fue de una marca comercial.

Activación y propagación del *Lactobacillus acidophilus*.

El cultivo liofilizado de ATCC 4356 se preparó mediante transferencia secuencial de dos veces en caldo MRS, posteriormente se incubó anaeróticamente a 37 °C durante 72 h, transcurrido el tiempo se centrifugó a 3500 rpm durante 20 min a 4 °C, el paquete celular obtenido se lavó a 4000 rpm durante 15 min a 4 °C en agua peptonada estéril al 1% (peso/vol.) [5].

Encapsulación del *Lactobacillus acidophilus*.

La encapsulación se realizó utilizando alginato de sodio (AlgNa) al 2% como sustancia encapsulante, el cual se preparó con 50 mL de agua destilada y goma xantana al 0.015%, en vasos de precipitados de 250 mL se adicionaron por separado 1, 1.5 y 2% de la suspensión activa (*L. acidophilus* 10^{10} UFC/ mL). La solución preparada fue agregada por extrusión con un tamaño de aguja de 21 G x 32. Sobre un termo agitador se colocaron 200 mL de CaCl_2 (0.2 M) como agente entrecruzante para la obtención de las cápsulas, se mantuvo en agitación suave durante 420 rpm/30 min, con la finalidad de evitar la coalescencia y reticulación de las partículas. Las cápsulas obtenidas se depositaron en una bolsa zipper, se almacenaron en refrigeración a 4 °C/ 12h [6].

Desarrollo de la bebida de jugo de piña-té verde matcha adicionada con probióticos

El desarrollo de la bebida de este trabajo consistió primeramente en realizar la extracción del jugo a partir de los frutos de piña con las características correspondientes mencionadas previamente en este trabajo. Las piñas se lavaron, desinfectaron y se eliminó manualmente la cáscara. La pulpa fue cortada en rodajas eliminando el corazón y se procesó en un extractor de jugos marca Récorde®. El jugo de piña obtenido fue diluido con agua en una proporción 9:1. El jugo de piña diluido con agua (9:1), fue adicionado con polvo de té verde matcha en concentraciones de 0.3, 0.6 y 0.9% y el microorganismo probiótico *Lactobacillus acidophilus* encapsulado a concentraciones de 1, 1.5 y 2%. se embotelló en frascos color ámbar de 120 mL; una vez embotellado se pasteurizó a 63 °C por 30 min.

Análisis fisicoquímico de la bebida probiótica

Se determinó sólidos solubles totales (932.14), acidez titulable (947.05), pH y azúcares reductores de acuerdo al AOAC 2005 [7]. La determinación de sólidos solubles totales se realizó inmediatamente después de la extracción del jugo, utilizando un refractómetro digital (Generic modelo K13979). La acidez titulable, expresada como porcentaje de ácido cítrico, se determinó mediante titulación frente a NaOH 0.1 N utilizando fenolftaleína como indicador de punto final. El valor de pH se obtuvo mediante el uso de un potenciómetro (Ultra-basic) luego de estandarizarlo con buffer de pH 4, 7 y 10. La cantidad de azúcar reductor del jugo se calculó mediante el método de Lane & Eynon [8].

Viabilidad del *Lactobacillus acidophilus* encapsulado de la bebida funcional durante 21 días de almacenamiento a 4 ± 1 °C.

La viabilidad se evaluó durante los días 1, 7 y 21 días de almacenamiento a 4 ± 1 °C, se utilizó 10 mL del jugo y se homogenizó en 90 mL de agua peptonada estéril al 1%. Se transfirió 1 mL de las diluciones 10^7 , 10^8 , 10^9 en cajas petri para después verter aproximadamente 20 mL de medio MRS. Una vez solidificadas las cajas fueron incubadas en la estufa, creándoles un ambiente anaeróbico, a 37 °C/ 72h [9].

Análisis estadístico.

Todos los análisis fueron realizados por triplicado y expresados como la media de tres repeticiones \pm la desviación estándar, se utilizó una prueba de rango múltiple de Tukey con un nivel de significancia del 95% utilizando el software estadístico Minitab versión 17.

Resultados y discusión

Análisis fisicoquímico de la bebida

Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas de la bebida probiótica de jugo de piña y polvo de té verde matcha y *Lactobacillus acidophilus* encapsulado. En la tabla 1 y 2 se presentan los resultados.

La tabla 1, muestra el porcentaje de los sólidos solubles totales representados como °Bx de la bebida de jugo de piña-polvo de té verde matcha y *Lactobacillus acidophilus* encapsulado durante 21 día de almacenamiento, observándose que aumentaron a medida que se incrementa la concentración del polvo de té verde matcha y *Lactobacillus acidophilus*. Esto se puede deber al contenido de azúcares, fibra dietaria que contiene el té verde matcha en su composición química, carbohidratos y ácidos orgánicos contenidos en el jugo de piña, aunado al

hecho que está relacionado con el efecto de que durante el almacenamiento en refrigeración puede ocurrir el hidrólisis de sacarosa a sus monómeros (glucosa y fructosa), estos azúcares simples son preferiblemente consumidos por los cultivos probióticos con el mantenimiento del sólidos solubles.

Tabla 1. Contenido de sólidos solubles totales en la bebida de jugo de piña-té verde matcha durante 21 días de almacenamiento a 4 ± 1 °C.

Tratamientos	Sólidos solubles totales (% Brix)		
	Día 1	Día 7	Día 21
Control (Jugo-té)	12.50±0.00 ^d	12.60±0.00 ^h	12.70±0.00 ⁱ
T1 (0.3% t.m-1% L.a.)	12.45±0.00 ^e	13.00±0.07 ^g	13.10±0.00 ⁱ
T2 (0.6% t.m-1% L.a.)	12.60±0.00 ^d	13.10±0.00 ^f	13.11±0.00 ^h
T3 (0.9% t.m-1% L.a.)	12.60±0.00 ^d	13.10±0.00 ^f	13.11±0.00 ^g
T4 (0.3% t.m-1.5% L.a.)	12.70±0.00 ^c	13.30±0.00 ^e	13.14±0.00 ^f
T5 (0.6% t.m-1.5% L.a.)	12.80±0.00 ^b	13.40±0.00 ^d	13.15±0.00 ^e
T6 (0.9% t.m-1.5% L.a.)	12.80±0.00 ^b	13.50±0.00 ^c	13.16±0.00 ^d
T7 (0.3% t.m-2% L.a.)	12.90±0.00 ^a	13.50±0.00 ^c	13.17±0.00 ^c
T8 (0.6% t.m-2% L.a.)	12.95±0.00 ^f	13.60±0.00 ^b	13.18±0.00 ^b
T9 (0.9% t.m-2% L.a.)	12.96±0.00 ^f	13.70±0.00 ^a	13.19±0.00 ^a

Todos los valores se expresan como la media \pm desviación estándar. Medias con letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$). t.m: té matcha, L.a: *Lactobacillus acidophilus*.

En la tabla 2 se presenta el contenido de azúcares reductores, el cual tiene un valor inicial de 11.33 % en el control mientras que para el día 1 en las muestras T7, T8 y T9 hubo un contenido mayor de 17.00, 18.41 y 21.06% a las concentraciones adicionadas de 0.3, 0.6 0.9% de polvo de té verde matcha y *L. acidophilus* encapsulado al 2% donde se observó un aumento; lo mismo se ve reflejado para el día 7 y 21 en las muestras T7, T8 y T9, lo cual se puede atribuir a la adición del té verde matcha, jugo de piña y *L. acidophilus*, ya que por sí solo el té verde matcha contiene 3.82% de azúcares principalmente reductores como la glucosa mientras que el jugo de piña contiene 12.1% de azúcares totales. Por lo que estos azúcares presentes hacen que se favorezca la estabilidad del *Lactobacillus acidophilus* ya que degradan la glucosa por la vía de las pentosas y luego transforman el acetil- fosfato en acetato y el piruvato en lactato [10].

Tabla 2. Contenido de azúcares reductores en la bebida de jugo de piña-té verde matcha durante 21 días de almacenamiento

Tratamientos	Azúcares reductores (%)		
	Día 1	Día 7	Día 21
Control (Jugo)	11.33±0.57 ^{ef}	12.33±0.57 ^e	13.00±1.00 ^g
T1 (0.3% t.m-1% L.a.)	10.58±0.07 ^{eA}	10.63±0.00 ^{eA}	10.53±0.07 ^{hA}
T2 (0.6% t.m-1% L.a.)	13.93±0.22 ^{dA}	13.42±0.04 ^{deA}	13.13±0.12 ^{gA}
T3 (0.9% t.m-1% L.a.)	16.67±0.32 ^{bA}	16.78±0.37 ^{cA}	15.54±0.17 ^{fA}
T4 (0.3% t.m-1.5% L.a.)	15.10±1.64 ^{cA}	16.05±1.64 ^{cdA}	17.00±0.00 ^{eA}
T5 (0.6% t.m-1.5% L.a.)	15.92±0.16 ^{bA}	17.70±0.07 ^{bcA}	18.74±0.24 ^{dA}
T6 (0.9% t.m-1.5% L.a.)	16.66±0.00 ^{bA}	17.00±0.00 ^{bcA}	19.76±0.00 ^{cA}
T7 (0.3% t.m-2% L.a.)	17.00±0.00 ^{bA}	17.46±0.20 ^{bcA}	20.90±0.59 ^{bA}
T8 (0.6% t.m-2% L.a.)	18.41±2.45 ^{aA}	19.83±2.45 ^{abA}	20.22±0.00 ^{cA}
T9 (0.9% t.m-2% L.a.)	21.06±0.30 ^{aA}	21.06±0.30 ^{aA}	22.36±0.00 ^{aA}

Todos los valores se expresan como la media \pm desviación estándar. Medias con letras mayúsculas en la misma línea son significativamente diferentes, letras minúsculas en la misma columna son significativamente diferente, mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$). t.m: té matcha, L.a: *Lactobacillus acidophilus*.

La figura 1 muestra los resultados del cambio de valores de pH de la bebida de jugo de piña- polvo de té verde matcha durante 21 días de almacenamiento a 4 °C, se observa que el pH se incrementó de 5 a 5.1 en el día 1 de almacenamiento. Se encontró diferencia significativa en función al tiempo para cada uno de los tratamientos, cuando se utilizan concentraciones de 0.3 y 0.6% de té verde con 1.5 % de *L. acidophilus*, esto se le puede atribuir a la adición del jugo de piña que contiene ácido cítrico el cual favorece la formación de iones citrato que actúan como regulador de pH cuando entra en contacto con el té verde matcha, pudiendo favorecer la supervivencia del *L. acidophilus*. Sin embargo, cuando se incrementa la concentración de *L. acidophilus* a 2%, se observa diferencia significativa para cada uno de los tratamientos T6, T7, T8 y T9; esto se puede atribuir a la producción de ácido láctico generado durante el metabolismo de *L. acidophilus*.

Figura 1. Cambios en pH de la bebida de jugo de piña-té verde matcha durante 21 días de almacenamiento a 4 °C

En la figura 2 se muestra el comportamiento de la acidez de los días 1, 7 y 21 de almacenamiento con diferentes concentraciones de probiótico encapsulado (1,1.5,2%), y té verde matcha (0.3,0.6,0.9%), observándose que se presentó un aumento en el día 21, favoreciéndose en los tratamientos T7, T8 y T9 que fueron elaborados con encapsulados con 2% de *L. acidophilus* y té verde matcha (0.3, 0.6, 0.9%), alcanzando valores de 0.47, 0.48 y 0.49 % de acidez respectivamente, debido al metabolismo propio de *L. acidophilus*. El mantenimiento del pH y la acidez titulable puede estar relacionado con la alta capacidad amortiguadora de los jugos y con el hecho de que algunas cepas probióticas como el *L. acidophilus* es capaz de metabolizar ácido cítrico, lo cual se mantiene estable frente a los cambios de pH cuando el microorganismo probiótico está encapsulado [11].

Figura 2. % de acidez de la bebida de jugo de piña y té verde matcha durante 21 días de almacenamiento

Viabilidad de *Lactobacillus acidophilus* en cápsulas obtenidas al 1, 1.5 y 2%.

Las cápsulas se obtuvieron por extrusión. En la tabla 3 se presenta los datos obtenidos para 1 g de cápsulas, con una viabilidad al 1% de 8.95, 1.5% con 9.57 y 2% de 11.58 Log UFC/g de *L. acidophilus*. Identificando que las cápsulas entran dentro del rango de encapsulados ya que una microcápsula mide dentro de un rango de 100 µm.

Tabla 3. Viabilidad del *Lactobacillus acidophilus* en 1 g de cápsula

<i>L. acidophilus</i> (%)	Encapsulados (g)	Cantidad (unidades)	Peso de una capsula (g)	Diámetro (mm)	Viabilidad (Log UFC/g)
1	1	72±0.5	0.011±0.0002	1	8.95±0.1
1.5	1	73±0.5	0.011±0.0002	1	9.57±0.1
2	1	74±0.5	0.011±0.0002	1	11.58±0.1

Viabilidad de *Lactobacillus acidophilus* en el sistema encapsulado en la bebida funcional.

En la figura 3 se observa con 1 % de *L. acidophilus* y 0.3, 0.6 y 0.9% de té verde matcha una viabilidad inicial de 8.95, 8.90 y 8.92 Log UFC/ mL respectivamente y con 1.5% de *L. acidophilus* una viabilidad de 9.11, 9.24 y 9,75 Log UFC/ mL, no encontrándose diferencia estadística significativa en los tratamientos ($p < 0.05$), por el contrario, con la concentración de 2% de *L. acidophilus* se obtuvo una viabilidad inicial de 11.45, 11.58 y 11.39 Log UFC/ mL. Sin embargo, para el día 21 los tratamientos tuvieron un incremento en su viabilidad con respecto al día 1, los tratamientos con 1% de *L. acidophilus* incrementaron 1.25 ciclos logarítmicos. Los tratamientos con 1.5 y 2% de *L. acidophilus* incrementaron 1.36 ciclos logarítmicos. Los resultados se pueden atribuir a que la encapsulación favorece la viabilidad del *L. acidophilus* durante el periodo de almacenamiento ya que la bebida no es sometida a ningún tipo de estrés que afecte su viabilidad, así mismo el té matcha y el jugo de piña favorece la estabilidad del probiótico siendo un buen sustrato para su crecimiento. Estos resultados pueden ser comparados con otras investigaciones donde demostraron la correlación positiva en el crecimiento bacteriano con la suplementación de té verde en leche y yogur observando que con concentraciones elevadas de extracto de té verde crean un sabor

favorable [12]. En otro estudio realizado, utilizando jugo de granada reportaron 6.5×10^9 UFC/ mL lo cual concluyeron que la utilización de jugo de frutas son un buen sustrato para el crecimiento de bacterias probióticas [13].

Figura 3. Viabilidad del sistema encapsulado con 21 días de almacenamiento

Trabajos a futuro

Realizar la cuantificación de polifenoles totales, capacidad antioxidante mediante los métodos ABTs+, DPPH y FRAP, así como una evaluación sensorial de la bebida que presente mayor viabilidad de probiótico.

Conclusión

La adición de *Lactobacillus acidophilus* a la bebida desarrollada, generó cambios significativos en los factores fisicoquímicos a los 21 días de almacenamiento, incrementó el porcentaje de acidez, disminuyó el pH y favoreció el incremento de sólidos solubles esto asociado a la actividad metabólica de la bacteria. En el análisis de viabilidad se encontró que la bebida contenía el nivel deseado de cultivos probióticos (10^9 UFC/ mL). Se concluye que la bebida evaluada cuenta con propiedades fisicoquímicas de una bebida de jugo y con cuenta viable recomendada para la denominación de producto probiótico.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al TecNM/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, por el apoyo para la realización de este proyecto de investigación.

Referencias

[1] G. Gallego and W. J. Salminen, "Novel probiotics and prebiotics: How can they help in human gut microbiota dysbiosis" *Applied Food Biotechnology* 3(2), 72-81, 2016.

[2] T. Koláčková, K. Kolofíková, I. Sytařová, L. Snopek, D. Sumczynsk and J. Orsavová. "Matcha Tea: Analysis of Nutritional Composition, Phenolics and Antioxidant Activity" *Plant Foods for Human Nutrition* 75(1), 48-53, 2020.

- [3] D. Charalampopoulos, S.S. Pandiella and C. Webb, "Application of cereals and cereal components in functional foods: A review". *International Journal of Food Microbiology*, 79: 131-141 (2018).
- [4] F. Ortakci and S. Sert, "Stability of free and encapsulated *Lactobacillus acidophilus* ATCC 4356 in yogurt and in an artificial human gastric digestion system". *Journal of Dairy Science* Vol.95 No. 12, (2017).
- [5] BANCOME XT, "Norma de calidad para piña fresca". *CIAD, A.C. Tecnología de alimentos de origen vegetal*, 1999.
- [6] K. Pérez, M. Vivar, J. Rodríguez, E. Paz. "Effect of a multi-polymeric compound on the coencapsulation of *Lactobacillus reuteri* exposed to high temperatures". *Advances and Perspectives in Biotechnology and Agricultural Sciences*, 31-49, (2016).
- [7] Association of Official Analytical Chemists (AOAC). *Official Methods of Analysis*, 18th edn (edited by W. Horwitz & G.W. Latimer) Gathersburg, MD, USA: AOAC International (2005)
- [8] J. H. Lane and L. Eynon. "Volumetric determination of reducing sugars by means of Fehling's solution, with methylene blue as internal indicator", *IS1 XXV*: 143-149.
- [9] T. C. Pimentel, G. S. García, S. H. Prudencio. "Probiotic viability, physicochemical characteristics and acceptability during refrigerated storage of clarified apple juice supplemented with *Lactobacillus paracasei* ssp. *paracasei* and oligofructose in different package type". *LWT-Food science and Technology*, 63 (1), 415-422.
- [10] Foo, E. L.; H. G. Griffin; R. Mollby & C. G. Hedén. (Editors). 1993. *The Lactic Acid Bacteria*. Horizon Scientific Press. United Kingdom, 89 – 91.
- [11] Pimentel, TC, Klososki, SJ, Rosset, M., Barão, CE y Marcolino, VA. "Zumos de frutas como alimentos probióticos". *Bebidas deportivas y energéticas*, 483–513. doi:10.1016/b978-0-12-815851-7.00014-0 (2019).
- [12] Marhamatizadeh, M, Ehsandoost, E., Gholami P. "The influence of Green Tea (*Camellia sinensis* L.) Extract on characteristic of probiotic bacteria in milk and yoghurt during fermentation and refrigerated storage". *International Journal of Farming and Allied Sciences*, 599-606, Vol., 2 (2013).
- [13] M. Thakur and RK. Sharma. "Development of Probiotic Pomegranate Beverage and Its Physico-Chemical and Microbial Characterization", *Int. J. Pure App. Biosci*, 5(1): 35-41, (2017).